

EKOLOGIK TA'LIM - IQLIM O'ZGARISHI VA EKOLOGIK MASALALAR

Muhammedova Mohichehraxon Bahodir qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti, Xorijiy tillar fakulteti talabasi

Tel: +998913240722

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8248744>

Annotatsiya. Ushbu maqola ekologik ta'lim va iqlim o'zgarishining kesishishini o'rganilib, bu muammolarni tushunishning ahamiyati, ularni hal qilishda ta'limning roli, ekologik ta'limning samarali strategiyalari, jamoatchilikni jalb qilish va ta'lim dasturlari ta'sirini baholash haqida fikr yuritadi.

Kalit so'zlar. Moddalar, atmosfera, ekologik, integratsiya, ekologik.

Ekologik ta'lim iqlim o'zgarishi va atrof-muhit muammolari bilan bog'liq dolzarb muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Sayyoramiz misli ko'rilmagan ekologik tahdidlarga duch kelar ekan, odamlarni atrof-muhitni muhofaza qilish va saqlash uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va xabardorlik bilan qurollantirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ekologik savodxonlikni oshirish va odamlarning harakat qilish imkoniyatlarini kengaytirish orqali ekologik ta'lim barqaror va barqaror kelajakni yaratishda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ekologik ta'lim maktabdagi barcha fanlarning ajoyib aka-ukalariga o'xshaydi. Bu sizni atrofingizdagi dunyo haqida hayajonlantiradigan va unga qanday g'amxo'rlik qilishni ko'rsatadigan narsadir. Jiddiy ravishda, ekologik ta'lim odamlarni iqlim o'zgarishi va boshqa ekologik muammolarni tushunish va hal qilish uchun bilim va ko'nikmalar bilan jihozlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Atrof-muhitni o'rganish orqali biz harakatlarimiz ekologiyaga ta'sirini ko'proq tushunamiz. Atrof-muhit ta'limi barchamiz bir-biriga bog'langanligini va bizning tanlovimiz muammoga hissa qo'shishi yoki yechimning bir qismi bo'lishi mumkinligini tushunishimizga yordam beradi. Tasavvur qiling-a, tabiat, atrof-muhit va barqarorlik haqida bilgan hamma narsani olib, barchasini blenderga soling. Ekologik ta'lim - bu blenderdan chiqadigan smetana. Bu fanlararo soha bo'lib, inson va tabiat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni tushunishga yordam beradigan fan, ijtimoiy tadqiqotlar va hatto san'atning elementlarini birlashtiradi. Atrof-muhitni muhofaza qilish ta'limi o'z mohiyatiga ko'ra atrof-muhitni muhofaza qilish va mas'uliyat hissini tarbiyalashga qaratilgan. Bu odamlarga ongli qarorlar qabul qilish va barqaror kelajakka yordam beradigan harakatlarni amalga oshirish imkoniyatini berishdir.

[1]

Ekologik ta'limning maqsadlari bizni yanada barqaror va ekologik ongli dunyoga yo'naltiradigan xazina xaritasiga o'xshaydi. Mana bir nechta asosiy maqsadlar:

- Atrof-muhit muammolari haqida xabardorlik va tushunchani oshirish;
- Tabiatga hamdardlik va munosabat tuyg'usini rivojlantirish;
- tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Mas'uliyatli harakatlar va xatti-harakatlarni o'zgartirishni rag'batlantirish;
- Atrof-muhit uchun himoyachi bo'lish uchun shaxslarni kuchaytirish;

Iqlim o'zgarishiga, birinchi navbatda, inson faoliyati, masalan, qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqish, o'rmonlarni kesish va atmosferaga issiqxona gazlarini chiqarish kabi omillar sabab bo'ladi. Biz o'z harakatlarimiz bilan beixtiyor "Yerni pishiring" o'yinini o'ynayotgandekmiz.

Issiqxona effekti orqali ortiqcha issiqxona gazlari atmosferada issiqlikni ushlab turadi, bu esa sayyorani isishiga olib keladi. Bu yer yuziga shinam adyol qo'yishga o'xshaydi, lekin yozning issiq kunida uni echishni unutish. Iqlim o'zgarishi sayyoramiz uchun halokatning domino effektiga o'xshaydi. Haroratning ko'tarilishi, ekstremal ob-havo hodisalari va dengiz sathining ko'tarilishi biz guvoh bo'layotgan oqibatlarining faqat bir qismidir. Bu xuddi ona tabiat bizni qilmishlarimiz haqiqatidan uyg'otish uchun skovorodkasi bilan yuzimizga urgandek.[2]

Bu ta'sirlar faqat atrof-muhit uchun yomon emas; ular bizning iqtisodiyotimiz, sog'lig'imiz va umumiy farovonligimizga ham ta'sir qiladi. Kuchli bo'ronlardan tortib biologik xilma-xillikning yo'qolishiga qadar, iqlim o'zgarishi hech kim bilan aralashishni istamaydigan bezori kabidir. Biroq, bilim - bu kuch va bu ta'sirlarni tushunish, yechim topish yo'lidagi birinchi qadam. Bu Yerdagi turlar va ekotizimlarning xilma-xilligi va ko'pligining pasayishini anglatadi. Bu yo'qotish nafaqat zaif ekotizimlarni buzadi, balki bizning mavjudligimizga ham tahdid soladi.

Atrof-muhitga zararli moddalarning tarqalishi, atmosfera havosining ifloslanishidan okeanlarimizdagi plastik chiqindilargacha. Ifloslanish nafaqat ekotizimlarga zarar yetkazadi, balki inson salomatligiga ham jiddiy tahdid soladi. Bu xuddi o'z uyimizni axlatga to'ldirib, nega kasal bo'layotganimizni o'ylayotgandek.

Ifloslanishni bartaraf etish individual harakatlar va tizimli o'zgarishlarning kombinatsiyasini talab qiladi. Bir marta ishlatiladigan plastmassalarni kamaytirishdan tortib, qat'iy qoidalarni targ'ib qilishgacha, bu ifloslantiruvchi yirtqich hayvonga qarshi kurashish va sayyoramiz tozaligini tiklash uchun kuchlarni birlashtirishga o'xshaydi. O'rmonlarni kesish, oqibatlarini hisobga olmasdan, Yerdagi yashil yamoqlarini qirib tashlashga o'xshaydi. Qishloq xo'jaligi, daraxt kesish va boshqa inson faoliyati uchun o'rmonlarni tozalash, bu vayronagarchilik nafaqat iqlim o'zgarishiga hissa qo'shadi, balki son-sanoqsiz turlarning yashash joylariga ham tahdid soladi. Bu hozirgacha yozilgan eng buyuk hikoyalar kitobidan sahifalarni yirtib tashlashga o'xshaydi.[3]

O'rmonlarning kesilishiga qarshi kurashish uchun biz erni barqaror boshqarish amaliyotini targ'ib qilishimiz, o'rmonlarni qayta tiklash bo'yicha sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlashimiz va o'rmonlarning yo'qolishiga olib keladigan omillarni bartaraf etishimiz kerak. Bu bizning sayyoramiz tarixida yangi boblarni ochish va uning barcha aholisi uchun baxtli yakunni ta'minlashga undaydi. Siz hayratlanarli narsani o'rganganingizda va uni boshqalar bilan baham ko'rishni kutishingiz mumkin bo'lgan tuyg'uni bilasizmi? Iqlim o'zgarishi haqida xabardorlikni oshirishning asosiy maqsadi shu. Atrof-muhitni muhofaza qilish ta'lim-tarbiyasi aholiga bu boradagi ma'lumotlarning keng tarqalishida, odamlarga muammoning dolzarbligini tushunishga yordam berishda, ularni harakatga undashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu eng qizg'in g'iybatni aylanib o'tishga o'xshaydi, lekin maqsadli.

Bilim - kuch. Odamlarga iqlim o'zgarishi haqida to'g'ri va dolzarb ma'lumotlarni taqdim etish orqali ekologik ta'lim ularni oqilona qarorlar qabul qilish vositalari bilan jihozlaydi. Ekologik ta'lim harakatni ilhomlantirish va xatti-harakatni o'zgartirishni rag'batlantirishga qaratilgan. Yaxshi ishlab chiqilgan va integratsiyalashgan o'quv dasturini yaratish samarali ekologik ta'lim uchun juda muhimdir. Bu atrof-muhit mavzularini fan, ijtimoiy tadqiqotlar va hatto san'at kabi turli fanlar bo'yicha birlashtirishni anglatadi. Kundalik darslarda atrof-muhit mavzularini to'qish orqali o'quvchilar ekologik muammolarning o'zaro bog'liqligini yaxlit tushunishlari mumkin. Tajribali ta'lim ekologik ta'limga amaliy va immersiv yondashuvni

taklif etadi. Talabalar darslik va ma'ruzalar bilan cheklanib qolmasdan, tabiat bilan bevosita muloqot qilish imkonini beruvchi ochiq havoda mashg'ulotlar, sayohatlar va tajribalar o'tkazishlari mumkin. Bu nafaqat ularning tushunchalarini chuqurlashtiradi, balki atrof-muhitga nisbatan hamdardlik va mas'uliyat hissini ham rivojlantiradi.

Texnologiyani qo'llash interaktiv va qiziqarli ta'lim tajribasini taqdim etish orqali ekologik ta'limni yaxshilashi mumkin. Tabiiy yashash joylarining virtual haqiqat simulyatsiyasidan tortib, talabalarni atrof-muhit bo'yicha mutaxassislar bilan bog'laydigan onlayn platformalargacha texnologiya talabalarga atrof-muhit muammolarini o'rganish va o'rganish uchun yangi yo'llarni taklif etadi.

References:

1. Abdug'aniyev O. I. FOYDALANISHNING GEOGRAFIK FOYDALARI //Ilmiy impuls. - 2022. - jild. 1. – № 4.
2. Abdug'aniyev O.I., Abdurahmonov G. Z. Barqaror rivojlanish maqsadlarida ekologik ta'lim //Am. J. Soc. fan. Ta'lim. innovatsiya. - 2020. – V.
3. Sitarov V.A., Pustovoitov V.V. Ijtimoiy ekologiya. - M.: Akademiya, 2000. - S. 34.
4. Karimov, U. U. va Karimova, G. Y. (2021). TA'LIM SAMARALILIGIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING MUHIMI. Tabiiy fanlar jurnali, 1(1).
5. G'aybullaeva M.F. Tabiiy resurslarni tejashda biomassaning roli // Amerika bog'dorchilik va gulchilik tadqiqotlari jurnali. - 2021. - 3-jild. - No 02.-1-6-betlar.